

4. Семеко Г.В. Финансовая грамотность в России: проблемы и пути их решения / Г.В. Семеко // Экономические и социальные проблемы России. – 2019. – № 1. – С. 70-98.

5. Абышева А.В. Вопросы повышения финансовой грамотности населения: отечественный и зарубежный опыт / А.В. Абышева, Е.С. Корчемкина // Вестник евразийской науки. – 2018. – № 2. – С. 29-38.

6. Половян А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 260 с.

7. Коркин Р.И. Финансовая грамотность населения как фактор обеспечения экономической безопасности государства / Р.И. Коркин // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 12. – С. 15-19.

УДК 657.37

DOI

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО УЧЁТА И ЕГО СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Бессарабов В.О.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена исследованию исторических аспектов возникновения и развития социально ориентированного учёта. В ходе исследования логически обоснована необходимость трансформации бухгалтерского учёта (в связи с эволюцией социально ориентированного учёта), которая взаимосвязана с преобразованием современных фактов хозяйственной жизни и развитием концепций социальной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: социально ориентированный учёт; социальный учёт; учёт социальной ответственности

TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF SOCIALLY ORIENTED ACCOUNTING AND ITS MODERN INTERPRETATION

Bessarabov V.O.,

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Accounting*

The article is devoted to the study of the historical aspects of the emergence and development of socially oriented accounting. The study logically substantiated the need for transformation of accounting (in connection with the evolution of socially oriented accounting), which is interconnected with the transformation of modern facts of economic life and the development of concepts of social responsibility of business.

Keywords: *socially oriented accounting; social accounting; taking into account social responsibility*

Постановка задачи. Различия в подходах персоналистов (которые считали, что цель учёта состоит в определении финансового результата) и институционалистов (по их мнению, ключевая задача учёта – выявление и раскрытие причин образования финансового результата) к изучению сущности учёта в начале XX века в США (и англоязычных странах) выявили необходимость построения общей теории учёта, вытекающей из логических постулатов и парадигм, в т.ч. социологической, которая сейчас приобретает особое значение.

Анализ последних исследований и публикаций. Сторонники социологического подхода ([1-7]) понимали под целью учёта обеспечение справедливости по отношению ко всем участникам хозяйственного процесса. Так, А. Раппапорт настаивал на том, что любое теоретическое положение бухгалтерского учёта должно иметь социальный эффект [1, с. 56]; А.Ч. Литтлтон и В.К. Циммерман сводили цель бухгалтерского учёта к отражению интересов разнообразных групп социума [2, с. 261]; А. Белкой, Ф.А. Бимс, П.Е. Ферт акцентировали внимание на необходимости трансформации социальных доходов и расходов в обособленный объект бухгалтерского учёта [3, с. 171].

Тем не менее, в современных условиях построения социально ориентированной экономики социологическая парадигма (к представителям которой можно отнести Дигана К. [4], Мобли С. [5] и др.), приобретает новую актуальность в контексте необходимости достижения социального эффекта от экономической деятельности субъектов хозяйствования и информирования общественности о результатах финансирования социальных программ и мероприятий.

Цель статьи – исследование исторических аспектов возникновения и развития социально ориентированного учёта.

Изложение основного материала исследования. Итак, Диган К. подчёркивает, что именно «Социальный учёт пытается оценивать влияние компании на людей как внутри организации, так и на внешнее сообщество. Производство безопасных продуктов, обучение, предоставление субсидий, благотворительные пожертвования денег и времени, занятость бедных слоёв» [4, с. 318].

К.В. Раманатхан акцентирует внимание на том, что «задачей социального учёта является оценка степени выполнения фирмой

социального контракта. Это имеет место в случае взаимодействия фирмы и общества» [4, с. 319].

Мобли С. определяет социально-экономический учёт как «упорядочивание, измерение и анализ социальных и экономических последствий правительственного и предпринимательского поведения» [5].

Поддерживает идею обособления социально-экономического учёта и М. Добия, под которым он понимает «систему знаний, охватывающих нынешний бухгалтерский учёт плюс расширение этой системы на общественное измерение, отражение в отчётности состояния хозяйственных вещей общественных активов» [6, с. 53].

При этом отметим, что такая логика авторов обусловлена, прежде всего, структурой фактов хозяйственной жизни, которая схематично представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура факта хозяйственной жизни

Продолжая исследования учёных, проиллюстрируем отражение фактов хозяйственной жизни (а именно: фактов-состояния, фактов-действия и фактов-события) во всех слоях, что позволит подтвердить логику исследования в части определения объектов социально ориентированного учёта.

Примером факта-состояния является ситуация, которая уже была рассмотрена нами ранее и связана с наличием у предприятия актива (объекта) «социального» назначения.

В первом слое констатируется наличие объекта. Второй слой характеризует объект с позиции денежного измерителя. Третий слой показывает, кому принадлежит объект. Четвёртый слой предполагает структуру правоотношений, складывающихся между собственником и материально ответственным лицом за объект. В пятом слое раскрываются правоотношения между материально ответственными лицами за объект и его пользователями. Шестой слой раскрывает информативность факта наличия объекта; она тем выше, чем больше разрыв между информацией, которая отражена в учёте о его состоянии, и фактическом состоянии объекта. Седьмой слой предоставляет сведения о дате, сроке эксплуатации объекта и т. д.

Факт-действие рассмотрим на примере проведения обучающего семинара для работников предприятия (но также заметим, что правомерно рассматривать и факт приобретения актива «социального» назначения, так принципиальных отличий в рамках нашего исследования между данными фактами нет, поскольку речь идёт о расходах, непосредственно связанных с проведением социального мероприятия в виде амортизации актива или оплаты труда лектора семинара).

Первый слой характеризует количество проведённых семинаров (в нашем случае речь об одном отдельно взятом учебном семинаре).

Во втором слое возможны следующие варианты:

– учебный семинар проводится на условиях предоплаты (момент перечисления предоплаты связан с увеличением дебиторской задолженности, а сам факт его последующего проведения с признанием соответствующих расходов);

– учебный семинар был проведён на условиях последующей оплаты (в данном случае это происходит признанием соответствующих расходов с одновременным увеличением кредиторской задолженности);

– учебный семинар был оплачен сразу (происходит уменьшение денежных средств и увеличение расходов).

Третий слой отражает сущность расходов, связанных с проведением обучающего семинара для работников, а именно: демонстрирует факт признания соответствующих расходов предприятия, не связанных с увеличением какого-либо его имущества.

Четвёртый слой показывает правоотношения между предприятием (в лице его руководства) и работниками. Другими словами, речь идёт об отношениях между организаторами семинара и его непосредственными участниками. В частности, по итогам семинара может быть проведена аттестация работников или любой другой вид контроля знаний согласно договору.

Пятый слой воспроизводит иерархию правовых отношений между руководством предприятия и работниками, что позволит бухгалтеру выявить степень ответственности отдельных работников предприятия. К

возможным последствиям проведения обучающего семинара правомерно относить не только рост заработной платы, который, соответственно, приведёт к увеличению расходов на оплату труда, но и увеличение требований со стороны руководства к работникам и рост ответственности за конечный результат деятельности.

Шестой слой носит аналитический характер и представляет собой отношение факта проведения обучающего семинара стоимостью X руб. к запланированной его стоимости Y руб. То есть информативность данного факта составит X руб. к Y руб. Седьмой слой также аналитический, который иллюстрирует факт во временном разрезе (например, если обучающий семинар стоимостью X руб. длится 3 дня, то расходы на проведение такого семинара в день составляют X руб. за 3 дня).

Структуру факта-события рассмотрим на примере начисления заработной платы работникам предприятия.

Первый слой отражает уменьшение задолженности по оплате труда перед определённым количеством работников.

Второй слой, подразумевающий денежную оценку задолженности, «сформирован» платёжной ведомостью.

Третий слой демонстрирует не просто уменьшение обязательств перед работниками, а показывает результат трудовых отношений за определённый период.

Четвёртый слой показывает, что ответственность руководства предприятия (и бухгалтерии) перед работниками нашла своё отражение в своевременном начислении заработной платы, вследствие чего изменится структура имущества предприятия (денежные средства и кредиторская задолженность уменьшатся).

Пятый слой, «в котором фиксируются административные внутрифирменные отношения» ([8, с. 93]), в данном случае совпадает с предыдущим, так как в четвёртом слое «представлены отношения между субъектами хозяйственного процесса» ([8, с. 93]), то есть речь идёт об отношениях предприятия (в лице руководства) и работников.

Учитывая мнения Соколова Я.В. по поводу того, что «чем неожиданнее факт, тем больше он несёт информации» ([8, с. 93]), шестой слой не отличается высокой информативностью. Однако исключением может быть факт начисления сдельной заработной платы работникам, но тем меньше размеры такой заработной платы будут учтены при планировании деятельности руководством предприятия.

Седьмой слой, как уже было указано ранее, иллюстрирует факт во временном разрезе (например, начисление заработной платы разным работникам происходит в разные дни, следовательно, и расходы на оплату труда увеличиваются в соответствующие дни).

Рассмотренные выше факты хозяйственной жизни с подразделением их на факты-состояния, факты-действия и факты-события позволяют

утверждать, что при ведении социально ориентированного учёта особое внимание учётных работников должно быть сконцентрировано на изучении тех слоёв, в которых раскрывается сущность отношений между субъектами хозяйственного процесса (речь идёт о третьем, четвёртом и пятом слоях) или, что более приемлемо в рамках нашего исследования, между заинтересованными сторонами предприятия.

При этом взаимоотношения между заинтересованными сторонами в условиях социальной ответственности бизнеса формируются на основе информации о проведении социальных программ и мероприятий. В связи с этим рассмотренная выше многослойная структура фактов хозяйственной жизни позволяет подтвердить целесообразность конкретизации объектов социально ориентированного учёта в виде расходов, связанных с социальной ответственностью субъекта хозяйствования.

Так, при рассмотрении факта-состояния (связанного с наличием актива «социального» назначения) третий слой связан с расходами на приобретение, модернизацию, эксплуатацию актива, четвёртый и пятый слои – с расходами на амортизацию актива. Анализ структуры факта-действия свидетельствует о том, что третий и четвёртый слои напрямую связаны с расходами на проведение социальных мероприятий, а пятый косвенно – с расходами на оплату труда (в нашем примере). В свою очередь, третий, четвёртый и пятый слои факта-события в представленном примере также связаны с расходами на оплату труда.

Итак, критически анализируя позиции учёных, сопоставляя их с собственными рассуждениями, следует согласиться с тем, что социально ориентированный учёт предусматривает широкий спектр объектов, определение которых не предусмотрено действующим законодательством по ведению бухгалтерского учёта и составлению финансовой отчётности.

В связи с этим обращает на себя внимание схема регистрации фактов хозяйственной жизни, предложенная Сунгатуллиной Р.Н. и Хузиным А.Р., которая рассматривается авторами как совокупность последовательного применения оценки, классификации и моделирования, реконструкции фактов хозяйственной жизни (рис. 2).

Анализируя предложенную авторами схему регистрации фактов хозяйственной жизни, приходим к выводу о том, что в основу формирования объектов социально ориентированного учёта должна быть положена классификация социального учёта.

Стоит отметить, что расходы на социально ответственную деятельность сопровождаются прямыми будущими экономическими выгодами, например, обучение, повышение квалификации и переподготовка работников способствует увеличению будущих экономических выгод (экономический эффект), а предоставление благотворительной помощи – увеличению социальной значимости в обществе (социальный эффект).

Рис. 2. Схема регистрации фактов хозяйственной жизни [9, с. 5]

При этом следует отметить, что такое разделение на экономический и социальный эффект имеет достаточно условный характер. Как уже отмечалось, достоверно и точно рассчитать ожидаемый результат от социальных мероприятий не представляется возможным.

Кроме того, социально ориентированный учёт должен отражать основные признаки новейшей концепции Web 4.0 (Интернет 4.0., Библиотека 4.0), к которым относятся:

- повсеместность (ubiquity) – доступность технологий и программных продуктов в любое время и в любом месте;
- идентичность (identity) – предоставление пользователям разнообразных наборов персонализированных услуг и программных продуктов;
- связь (connection) – наличие устойчивых и постоянных коммуникационных связей как между пользователями, так и между информационными технологиями и программными продуктами.

Представляет интерес ключевая особенность Web 4.0, которая заключается в том, что процессы поиска, сбора, селекции информации, её обработки, анализа не разделяются между различными участниками. Они происходят одновременно, дополняя друг друга и значительно уменьшая затраты времени и ресурсов, необходимые для обработки нужной информации.

Следовательно, реализация концепции Web 4.0 не сможет происходить исключительно благодаря информационным технологиям и программным продуктам, так как их применение неизбежно приведёт к изменениям не только информационных потребностей, но и в целом теоретических и методологических основ экономических систем на разных уровнях. В связи с этим социально ориентированный учёт должен

находить своё отражение в методах оценки экономической безопасности предпринимательской деятельности, их отборе и логике применения.

В связи с этим современные цифровые технологии выступают неотъемлемой составляющей учёта, так как, с одной стороны, предоставляют исключительные возможности для обобщения, систематизации и анализа информации (в том числе и об угрозах экономической безопасности), а с другой – выступают ориентиром дальнейшего развития экономики в целом и предпринимательской деятельности в частности.

Для более детального анализа эволюции социально ориентированного учёта рассмотрим его трактовку в работах современных учёных.

Возникновение социального учёта, по мнению Б. Ричмонда, Л. Мук, Дж. Квортера, обусловлено критикой общественности финансовой отчётности из-за ограниченности предоставляемой в ней информации. Авторы определяют социальный учёт как «систематический анализ последствий деятельности организации для интересов общества или заинтересованных сторон...» [10, с. 309]. При этом они подчёркивают, что расширение спектра объектов социального учёта основывается на постоянном росте числа заинтересованных сторон.

Другая группа авторов [10, с. 309] утверждает, что ведение социального учёта предусматривает использование финансовых данных и «описательной статистики» для оценки того, каким образом организация соответствует ожиданиям своих стейкхолдеров. Однако социальная отчётность должна дополнять финансовую и не может рассматриваться в качестве замены последней. Логика авторов сводится к тому, что бухгалтера должны составлять финансовую отчётность, а «консультанты» (авторы не указывают какие, но отмечают, что в роли «консультантов» могут выступать не работники бухгалтерской службы) готовят социальную отчётность.

Р. Грей, Дж. Дилард, К. Спенс, рассматривая проблемы и перспективы развития социального учёта (социальной отчётности), отмечают, что большое значение для его развития будут иметь научные исследования, посвящённые либерализму. Авторы указывают, что процесс ведения социального учёта необходимо рассматривать, прежде всего, как добровольную инициативу, которая не может быть ограничена рамками каких-либо учётных процедур. Тем не менее, учёные указывают, что «социальный учёт должен вестись на основе счетов бухгалтерского учёта, отражающих социальное и экологическое взаимодействие». В свою очередь, на основании данных таких счетов будет составляться социальная отчётность [11, с. 550].

Л. Коли и Б. Рават указывают цель социального учёта, которая заключается в необходимости документирования социальных действий

для информирования о их проведении не только акционеров, а и всех заинтересованных сторон наряду с предоставлением финансовой отчетности. Далее учёные высказывают интересное мнение: «данные, формируемые социальным учётом, должны оставаться внутри организации и быть направленными для измерения социального воздействия» [12]. В связи с этим авторы отмечают, что социальная отчетность не всегда основывается на информации, формируемой социальным учётом.

С. Гулл, А. Ханшинал, М. Салма предлагают рассматривать социальный учёт как совокупность двух составляющих:

1) социальной бухгалтерии – регулярного процесса сбора сведений о проведенных социальных мероприятиях для достижения социальных целей;

2) социального аудита – процесса изучения и проверки социальных счетов и отчетов в конце каждого отчетного периода [13, с. 311].

Авторы так объясняют выбор составляющих социального учёта: «...власть и ответственность должны быть согласованы в справедливом обществе. Это согласование обеспечивается самим обществом, которое нуждается в информации... Счета организаций являются одним из этих источников информации... В свою очередь, используя только счета, общество не сможет оценить реальное социальное воздействие на стейкхолдеров (здесь речь должна идти о социальном аудите)...» [14, с. 311-312].

По мнению Дж. Беббингтона и И. Томпсона, социальный учёт подразумевает отражение социальных и экологических мероприятий, которые возникают в результате экономических действий организаций [14, с. 39].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Необходимость трансформации и модернизации бухгалтерского учёта обусловлена эволюцией социально ориентированного учёта, которая взаимосвязана и взаимообусловлена развитием концепций социальной ответственности бизнеса. Исходя из этого, в ходе исследования проанализированы исторические аспекты возникновения и развития социально ориентированного учёта, изучение проблем которого определяет вектор дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Rappaport A. Establishing Objectives for Published Corporate Accounting Reports / A. Rappaport // The Accounting Review. – 1964. – October. – P. 954.

2. Littleton A.C., Accounting Theory: Continuity and Change / A.C. Littleton, V.K. Zimmerman. – N.Y., 1962.

3. Соколов Я.В. История бухгалтерского учёта: учебник / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.
4. Deegan C. Financial Accounting Theory / C. Deegan. – Irwin: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. – 442 p.
5. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учёта: учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.
6. Mobley S.C. The Challengers of Socio-Economic Accounting // The Accounting Review. – 1970. – October. – 762 p.
7. Dobija M. Sprawozdanie bilansowe w rachunkowosci społeczno-ekonomicznej / M. Dobija // Zeszyty naukowe akademii ekonomicznej w Krakowie. – 1998. – № 514.
8. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учёта / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 496 с.
9. Сунгатуллина Р.Н. Факты хозяйственной жизни учёта поисковых активов: идентификация, классификация и реконструкция / Р.Н. Сунгатуллина, А.Р. Хузин // Международный бухгалтерский учёт. – 2015. – № 2 (344) – С. 2-11.
10. Richmond B. Social accounting for nonprofits: Two models / B. Richmond, K. Mook, J. Quarter // Nonprofit management and leadership. – 2003. – Vol. 13. – P. 308-324.
11. Gray R. Social Accounting Research as If The World Matters / R. Gray, J. Dillard, C. Spence // Public Management Review. – Vol. 11. – 2009. – P. 545-573.
12. Koli L. Corporate Social Reporting Practices in Global Scenario – A Case Study of Hero Honda / L. Koli, B. Rawat // BVIMR Management Edge. – Vol. 5. – 2012. – No. 2. – P. 29-34.
13. Gull S. Social accounting-a survey / S. Gull, A. Hanchinal, M. Salma // International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management. Vol. 2. – Issue 5. – May 2013. – P. 311-318.
14. Bebbington J. Social and environmental accounting, auditing and reporting: a potential source of organizational risk governance? / J. Bebbington, I. Thomson // Environment and Planning C: Government and Policy. – 2007. – No. 25 (1). – P. 38-55.